

ANÁLISIS DE LAS INDUSTRIAS
**CULTURALES
Y CREATIVAS**
— EN CUBA —

RETOS Y OPORTUNIDADES

• COLECTIVO DE AUTORES •

ANÁLISIS DE LAS INDUSTRIAS
**CULTURALES
Y CREATIVAS**
— EN **CUBA** —

RETOS Y OPORTUNIDADES

ANÁLISIS DE LAS INDUSTRIAS
**CULTURALES
Y CREATIVAS**
— EN CUBA —

RETOS Y OPORTUNIDADES

AUTORES

MSc. Elio Ernesto LÓPEZ NOVA
Lic. Rubén PADRÓN GARRIGA
Dra. Martha Elizabeth LAGUNA ENRIQUE

CONSULTORES

Dra. María Isabel LANDABURO CASTRILLÓN
Dra. Tania GARCÍA LORENZO

**ANÁLISIS DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES
Y CREATIVAS EN CUBA: RETOS Y OPORTUNIDADES**

- © Elio Ernesto López Novoa, Rubén Padrón Garriga,
Martha Elizabeth Laguna Enrique, 2024
- © Sobre la presente edición:
Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 2024

Edición y corrección: Lic. Ivón Kennedy Suárez
Diseño interior, de cubierta y emplane digital: Yalier Pérez Marín

Índice

Introducción	07
Industrias culturales y creativas en Cuba	09
Sobre el proyecto	10
Resultados	10
Propuesta de concepto para Cuba	11
Principios generales para el desarrollo y funcionamiento de las industrias culturales y creativas	11
Principios específicos u operativos para el desarrollo y funcionamiento de las industrias culturales y creativas	12
Sectores que constituyen las industrias culturales y creativas en Cuba. Una propuesta de taxonomía	13
Balance general y proyecciones a futuro de las industrias culturales y creativas en Cuba	16
Bibliografía	17

Introducción

Aproximadamente desde la década de los 90, distintos gobiernos y organizaciones internacionales, en especial la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), comenzaron a señalar y promover la importancia de la cultura y la creatividad como vías para el desarrollo socioeconómico (Hornidge, 2011, p. 264). Como resultado de ello, bajo las distintas nociones de “industrias culturales”, “industrias creativas”, “economía creativa”, “industrias culturales y creativas”, “sector creativo”, “industrias del copyright”, “industrias culturales creativas” o “de contenido”, han sido agrupadas y definidas diversas expresiones de la producción cultural –y podría decirse también, creativa– como sectores o segmentos de las relaciones económicas a nivel nacional e internacional con un inmenso potencial para el desarrollo económico (Moore, 2014, p. 739).

Más allá de las diversas aproximaciones teóricas o discursos políticos en torno al fenómeno de las industrias culturales y creativas,¹ estas han demostrado ser un elemento central de las dinámicas económicas contemporáneas. Así lo han reconocido importantes organizaciones internacionales como la UNESCO, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura (OEI) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Esta última, en particular, ha producido, entre 2008 y la actualidad, una serie de reportes que arrojan un grupo de datos ilustrativos relacionados con la creciente importancia de estos sectores en las relaciones comerciales a nivel internacional.

¹ En este documento se utilizará el término “industrias culturales y creativas”.

Algunos datos que reafirman la relevancia económica de las industrias culturales y creativas, son los aportados por la OECD en relación con el impacto de estos sectores en varios países del G20. En 2019, los empleos en los sectores culturales y creativos representaban entre el 1 % y 2,1 % del total de empleos² y, en términos de valor agregado, representaban entre el 0.7 % y el 3 % del total del valor agregado³ generado en estas economías.

En el ámbito del consumo, los datos disponibles muestran que 8.5 % de los gastos del hogar fueron destinados a actividades de recreación y cultura como tendencia general, y en algunos países como Reino Unido, Alemania, Australia y Estados Unidos se supera esta tendencia y los gastos del hogar destinados a recreación y cultura llegan a alcanzar entre el 9.1 % y el 11.2 %. Por último, afirma el informe en cuestión, el crecimiento en los sectores culturales y creativos superaba el crecimiento en general en muchos países, por ejemplo, entre 2011 y 2019, en la Unión Europea el empleo cultural aumentó un 11 % comparado con un 5.8 % de crecimiento del empleo en general.

Los datos analizados permiten afirmar que las industrias culturales y creativas ocupan un lugar relevante y destacan por su dinamismo en el marco de las relaciones económicas a nivel global. Son varios los gobiernos que las han asumido como un elemento crucial para el desarrollo de sus economías nacionales. Con respecto al caso específico del contexto iberoamericano, si bien es reconocido que es una región donde queda aún mucho por hacer en cuanto al desarrollo de las industrias culturales y creativas, estos sectores han sido reconocidos tanto por las administraciones como por organizaciones de la sociedad civil, como estratégicos para el desarrollo económico.

La mayoría de los países de la región dirigen y supervisan el sector desde un organismo, como ministerio, secretaría o consejo y, a su vez, dentro de este quedan constituidas una o varias áreas o instituciones específicas destinadas al desarrollo de las industrias culturales y creativas. Asimismo, una importante mayoría de los Estados iberoamericanos han reconocido, explícitamente, la importancia de estos sectores calificando su desarrollo como de alta o muy alta prioridad (OEI, 2016).

En relación con lo anterior, la OEI ha desplegado un papel fundamental, no sólo en términos de cooperación cultural en el marco iberoamericano de manera general, sino también de forma espe-

² Turquía (1.0 %), Alemania (1.2 %), Estados Unidos (1.4 %), México (1.5 %), Japón (1.5 %), Italia (1.5 %), Canadá (1.5 %), Francia (1.6 %), Reino Unido (1.8 %), Corea del Sur (1.9 %) y Australia (2.1 %).

³ México (0.7 %), Brasil (0.8 %), Turquía (1.1 %), Corea del Sur (1.2 %), Australia (1.2 %), Sudáfrica (1.3 %), Italia (1.4 %), Canadá (1.5 %), Alemania (1.9 %), Francia (2.1 %), Reino Unido (2.7 %) y Estados Unidos (3.0 %).

cífica en el estudio y la promoción de las industrias culturales y creativas de la región. Dicha organización ha desarrollado múltiples investigaciones a nivel regional, y en contacto directo con funcionarios y académicos de los países iberoamericanos, en aras de comprender la complejidad y particularidades de dichas industrias en una región donde “[...] en el área cultural... han sido frecuentes los ensayos, respuestas a requerimientos coyunturales o reproducción de modelos ajenos” (OEI, 2021, p. 4).

De manera general, los proyectos de cooperación promovidos en el seno de la OEI han tenido un impacto muy positivo para la región. Con disímiles programas en áreas tan diversas como el cine, el teatro, la música, los museos, la gastronomía, las artesanías, las artes visuales y escénicas, entre otros, se ha logrado generar un espacio de colaboración de mucho provecho y con resultados muy positivos en las sociedades iberoamericanas (Sánchez Balaguer et al., 2018, p. 17).

Industrias culturales y creativas en Cuba

En Cuba, las reflexiones en torno a la cultura, el mercado, así como el desarrollo económico, tienen una larga trayectoria en el ámbito académico. Sin embargo, los debates relacionados específicamente con las industrias culturales y creativas, y su consideración como posibles catalizadores para el bienestar económico de la nación, son fenómenos relativamente recientes. Como ejemplo de ello destaca el reciente proyecto de cooperación entre la OEI y el Ministerio de Cultura de Cuba (Mincult), en el que ha participado el Instituto Cubano de Investigación Cultural (ICIC) Juan Marinello, que ha generado un espacio plural e inclusivo donde gran parte de los actores involucrados con las industrias culturales y creativas han encontrado un marco para el debate teórico, la búsqueda de soluciones prácticas y la promoción de dichos sectores como motor para el crecimiento económico y el desarrollo sociocultural en Cuba.

En un contexto de crisis económica, la búsqueda de alternativas y la generación de conocimiento orientado a guiar las políticas públicas del Estado cubano son procesos que se hacen más que necesarios. El desarrollo de las industrias culturales y creativas ha demostrado tener importantes resultados económicos, y para un país como Cuba, que cuenta con una riqueza cultural reconocida a nivel internacional, son múltiples las oportunidades que representa el desarrollo de dichas industrias. No obstante, este desarrollo debe mediar desde la conformación de un grupo de políticas públicas orientadas a un correcto y eficiente crecimiento de estos sectores

en el país. El proyecto de cooperación entre la OEI y el Mincult se constituye como un paso esencial para lograr el diseño de dichas políticas, y sus resultados son esenciales para el desarrollo de los sectores culturales y creativos en la Isla.

El presente documento se propone dos objetivos fundamentales: en primer lugar, presentar los resultados fundamentales del proyecto de cooperación entre el Ministerio de Cultura de Cuba y la OEI; y en segundo lugar, valorar la proyección a futuro de las políticas públicas hacia las industrias culturales y creativas en Cuba.

Sobre el proyecto

El proyecto de cooperación internacional “Foro–taller de industrias culturales y creativas cubanas”, llevado a cabo entre septiembre de 2023 y julio de 2024, tuvo como objetivo general *contribuir a la formación de competencias en los recursos humanos relacionados con las industrias culturales y creativas, y el flujo de información necesarios para impulsar el desarrollo institucional y empresarial de las ICC.*

En el marco de su desarrollo se llevaron a cabo una serie de encuentros cruciales, en los que tuvo lugar un proceso de diálogo provechoso y determinante para la articulación de los integrantes de las industrias culturales y creativas en Cuba. En dicho sentido, se generaron redes de contactos y espacios de debate en los que funcionarios públicos, empresarios, académicos, entre otros, compartieron opiniones y experiencias relacionadas con el funcionamiento de los sectores culturales y creativos en la Isla. Este proceso, aunque no puede darse por terminado, ya que en torno a las industrias culturales y creativas en Cuba aún queda mucho por discutir e investigar, ha sido esencial para lograr un consenso entre los diferentes actores de los sectores culturales y creativos en relación con la definición de dichas industrias en Cuba, así como en torno a su desarrollo y funcionamiento.

Resultados

Como resultados fundamentales de este proyecto de cooperación internacional debe señalarse una serie de acuerdos, como producto del alcance de un consenso entre los distintos actores de los sectores culturales y creativos cubanos, en relación con las cuestiones siguientes: una conceptualización de industrias culturales y creativas acorde con la realidad económica, sociopolítica y cultural cubana; las características generales de estas en el contexto cu-

bano; los principios rectores, generales y específicos, que deben guiar su desarrollo y funcionamiento; una taxonomía que refleje la composición real de las industrias culturales y creativas cubanas; así como al reconocimiento de sus alcances y limitaciones en el contexto cubano.

Es importante señalar que este proceso estuvo acompañado de la labor investigativa desarrollada por un grupo de investigadores del Instituto de Investigación Cultural (ICIC) Juan Marinello, quienes, a partir de la recopilación de información generada por estos debates, así como de la consulta de declaraciones, documentos oficiales y artículos científicos, contribuyeron a dotar de coherencia y sistematicidad científica al flujo de debates y opiniones puestas en contacto a lo largo del proyecto. En este sentido, llevaron a cabo el procesamiento de los datos brindados por estos encuentros y aplicaron herramientas teóricas para contribuir, desde el discurso científico, a la redacción de este documento final, que se constituye como síntesis de la construcción plural que definió el proyecto de cooperación.

Propuesta de concepto para Cuba

Las industrias culturales y creativas son organizaciones, instituciones y/o empresas, de micro, media y macro escala, con alcance local/comunitario, nacional, regional o internacional, que producen bienes y servicios fundamentalmente signados por la creatividad y/o marcados por un fuerte contenido artístico o patrimonial, y que pueden estar sujetos a derechos de autor. Incluyen actividades con fines comerciales y abarcan sectores de carácter artístico–literario: música, artes escénicas, visuales y audiovisuales, industria editorial, diseño, artesanía, junto a procesos relacionados con el patrimonio, el turismo cultural y el intercambio académico. Asimismo, pueden impactar en otros servicios y productos como la gastronomía, la moda, la organización de eventos y la industria de software, que se distinguen por su valor simbólico agregado.

Principios generales para el desarrollo y funcionamiento de las industrias culturales y creativas

A partir del análisis de los principios de la política cultural cubana expresados en el Programa Nacional Cultura y Desarrollo, aprobados en 1995; de la Constitución de la República de Cuba y de los documentos de conferencias mundiales de la UNESCO y de

la Convención de la diversidad de expresiones culturales donde se aborda el tema, se proponen algunos principios generales que deben fundamentar el funcionamiento y desarrollo de las industrias culturales y creativas en Cuba:

- Defensa de las identidades culturales y de la identidad nacional.
- Protección del patrimonio cultural y natural.
- Respeto de la diversidad de expresiones culturales.
- Protección de los derechos culturales de la ciudadanía.
- Fomento y estímulo a la creación artística y literaria.
- Respeto y apoyo al protagonismo y creatividad de todos los actores sociales y las comunidades locales.
- Contribución al desarrollo económico y sociocultural sostenible.

Principios específicos u operativos para el desarrollo y funcionamiento de las industrias culturales y creativas

Como derivados de los principios generales, se proponen los siguientes principios específicos y operativos para regir el desarrollo y funcionamiento de las ICC en Cuba:

- Deben encargarse de la creación/producción, reproducción, promoción, difusión y comercialización de bienes y servicios culturales y creativos.
- Deben erigirse como uno de los ejes de desarrollo sociocultural y económico del país para preservar la identidad y la soberanía de la nación junto al crecimiento de la economía.
- Han de participar de manera activa en la política cultural del país.
- El Estado debe apoyar las ICC para garantizar una política cultural que tiene dentro de sus objetivos el acceso masivo y democrático a bienes y servicios culturales, y el desarrollo de actividades no necesariamente rentables.
- Su ciclo de reproducción debe articular una gran diversidad de actores, incluyendo instituciones públicas, empresas estatales y privadas, artistas, creadores/productores independientes y proyectos comunitarios, dentro de una conducción socialista de la sociedad y la economía, tal y como estipula la Constitución de la República.
- Pueden y deben contribuir a incentivar la producción y el consumo nacional y al aumento de las exportaciones.
- Deben regirse por la política cultural de la Revolución cubana, basada en un paradigma humanista, el respeto a la diversidad y la participación popular.

- Han de asumir como base una estrategia de sostenibilidad que tenga en cuenta la responsabilidad social y ambiental, además de contribuir al desarrollo de las comunidades y la resolución de problemáticas sociales.
- La estrategia para el fomento de las ICC debe articularse sobre la base de la diversidad territorial y la autonomía municipal.

Sectores que constituyen las industrias culturales y creativas en Cuba. Una propuesta de taxonomía

Sector artístico

Creación: agrupaciones musicales, grupos de teatro, conjuntos danzarios, agrupaciones de artes circenses, estudios de artes visuales, conjuntos de creación y creadores independientes.

Distribución: galerías de arte, salas de cine, salas de teatro, salas de concierto, cabaret y centros nocturnos con espectáculos en vivo, festivales y plataformas digitales de distribución.

Industria editorial y del libro: editoriales, librerías, revistas de arte y literatura.

Artes aplicadas: artesanía, moda, estilismo, juguetería, fabricación/reparación de instrumentos musicales, diseño gráfico, impresión, diseño industrial, arquitectura, videojuegos y software educativo.

Empresas de producción y apoyo a la producción artística:

Productoras: productoras discográficas, estudios de grabación y productoras audiovisuales.

De apoyo: talleres de atrezos, escenografía y vestuario para la producción artística, organizadoras de eventos, arrendadoras de equipamientos.

Distribuidoras, coordinadoras y protectoras: distribuidoras musicales, distribuidoras audiovisuales, agencias de representación y agencia de derecho de autor

Patrimonio cultural: museos y casas museos, gastronomía tradicional (restaurantes especializados, industria alimentaria tradicional), agencias de viajes culturales, hoteles y hostales temáticos, anticuarios, archivos y bibliotecas, empresas de restauración y conservación, proyectos socioculturales que comercializan productos y servicios.

Comunicación social: prensa impresa, medios digitales, portales culturales, radio, televisión, publicitarias, revistas de arte y literatura.

Conocimiento: escuelas de arte y centros de investigación que ofrecen servicios comerciales vinculados al intercambio académico.

Potencialidades:

- Nivel cultural y calidad del movimiento artístico: el alto nivel cultural y la calidad del movimiento artístico cubano, reconocido internacionalmente, representan una base sólida para el desarrollo de las ICC.
- Protagonismo de la cultura: la cultura desempeña un papel fundamental en el proyecto social del país, lo que asegura un apoyo por parte de las políticas públicas y una presencia en los documentos programáticos que las rigen.
- Movimientos culturales: la amplitud y diversidad de los movimientos culturales a diferentes niveles territoriales ofrecen un campo fértil para la innovación y el crecimiento de las ICC.
- Riqueza y tradición cultural: la rica tradición cultural de Cuba proporciona un patrimonio invaluable, que puede ser explotado de múltiples maneras para fomentar las ICC.
- Sistema empresarial articulado: la existencia de un sistema empresarial más articulado y con liderazgo hacia el encadenamiento productivo con otros actores económicos crea oportunidades para la colaboración y el crecimiento.
- Productos y servicios culturales de alta calidad: la alta calidad de los productos y servicios culturales cubanos ofrece un atractivo tanto a nivel nacional como internacional.
- Sistema de enseñanza artística: la presencia de un sistema de enseñanza artística de alta calidad y prestigio en la región garantiza la formación de talento continuo y puede ser promovida como una oportunidad para la industria del conocimiento.
- Compromiso social y sensibilidad ambiental: algunas ICC en Cuba muestran un compromiso social y una sensibilidad hacia temas ambientales.
- Presupuesto estatal: la asignación de un presupuesto estatal para apoyar ICC valiosas asegura su sostenibilidad y evita su desaparición.
- Centros patrimoniales: la red de centros patrimoniales en todo el país, junto con las oficinas del historiador o conservador, ha trazado políticas públicas y producido conocimiento relevante para las ICC.
- Presencia de organismos multilaterales: la presencia de organismos multilaterales como la UNESCO y la OEI brinda múltiples oportunidades para el fomento de las ICC.
- Interés de académicos a nivel internacional: el interés de académicos en estudiar la cultura y la sociedad cubana crea una demanda adicional y oportunidades de expansión de las organizaciones que operan desde la industria del conocimiento.

- Proceso de transformación digital: el avanzado proceso de transformación digital de la sociedad permite un mejor aprovechamiento de las plataformas digitales.
- Vínculo con cubanos en el exterior: la presencia de cubanos en el exterior interesados en mantener un vínculo cultural con su país es una fuente potencial de apoyo y recursos.
- Sedes diplomáticas y movimientos de solidaridad: la red de sedes diplomáticas y movimientos de solidaridad interesados en apoyar la cultura cubana proporciona oportunidades adicionales para la colaboración y el apoyo.

Limitaciones:

- Falta de representatividad territorial: las ICC no están suficientemente representadas en todas las regiones del país.
- Falta de articulación con los procesos de desarrollo: existe una desconexión entre las ICC y las estrategias de desarrollo territorial.
- Ausencia de una mirada interseccional⁴ en la gestión: la gestión de las políticas culturales carece de una perspectiva interseccional, lo que limita su efectividad.
- Poca capacidad financiera: la limitada capacidad financiera restringe las posibilidades de las ICC para expandirse y desarrollarse.
- Deficiencias tecnológicas y de capital humano: las deficiencias tecnológicas y en el capital humano dificultan la inserción de productos y servicios culturales cubanos en plataformas de distribución internacional.
- Carencia de plataformas nacionales efectivas: la falta de plataformas nacionales efectivas para la comercialización y distribución de bienes y servicios culturales limita el alcance de las ICC.
- Carencia de estudios económicos: la falta de estudios vinculados a la economía de la cultura impide una planificación y desarrollo efectivos.
- Falta de aprovechamiento de proyectos de cooperación internacional: la falta de gestión y aprovechamiento de proyectos de cooperación internacional reduce las oportunidades de financiamiento. Pérdida de recursos: la pérdida o no captación de recursos, que son apropiados por terceros, representa una limitación significativa.
- Falta de información entre actores y agentes: la falta de información sobre la gestión correcta de las ICC entre los actores y agentes vinculados impide una coordinación efectiva.

⁴ Se refiere al análisis de cómo diferentes formas de discriminación y opresión (por ejemplo, racismo, sexismo, homofobia, etc.) se superponen y se interrelacionan.

- No identificación del mapa de potencialidades: la falta de un mapa de potencialidades del sistema de cultura de Cuba limita el desarrollo estratégico.
- Poca visibilización y promoción: la escasez de publicaciones y la falta de visibilización y promoción de la producción de conocimiento y experiencias sobre las ICC en Cuba restringen su alcance.
- Desconocimiento del proceso de comercialización: el desconocimiento por parte de las instituciones académicas y vinculantes del proceso de comercialización de productos académicos dificulta su integración en el mercado.

Balance general y proyecciones a futuro de las industrias culturales y creativas en Cuba

El proyecto de cooperación internacional “Foro–taller de industrias culturales y creativas cubanas” ha sido fundamental para la creación de un espacio plural, académico, político y empresarial, en el que distintos actores de las ICC cubanas han podido intercambiar experiencias y analizar críticamente la realidad de los sectores culturales y creativos en el contexto cubano. Ha sido también un impulsor determinante para la ratificación, por parte de las autoridades políticas, económicas y culturales, de las ya reconocidas potencialidades de las ICC como catalizadores del desarrollo económico y sociocultural y, por tanto, de la necesidad de articular políticas públicas coherentes para su correcta y eficiente promoción. A su vez, ha servido para que los distintos actores de las ICC se incorporen a los debates internacionales sobre estas, actualizándose en relación con sus problemáticas más importantes y respecto a las distintas experiencias de los sectores culturales y creativos a nivel mundial y regional. Por último, el proyecto ha sido esencial para potenciar el intercambio de experiencias en el seno de las ICC, pero, a su vez, entre estas y los actores políticos y académicos, creando una red generadora de debates y de conocimiento relativo al funcionamiento de las ICC en el contexto cubano.

A partir de esta provechosa experiencia, el Ministerio de Cultura se propone seguir potenciando estos debates y, al mismo tiempo, traducirlos en acciones concretas que permitan poner en práctica las propuestas y los acuerdos presentes en este documento. En esta misma línea, los distintos actores participantes en el proyecto cuentan con un marco teórico y práctico de recomendaciones y experiencias concretas que, más allá de las políticas públicas específicas que puedan ser aplicadas en un futuro, son funcionales para, desde el momento actual, comenzar a potenciar prácticas que pue-

dan promover el eficiente funcionamiento de las ICC en el contexto cubano. Y, por último, aunque no directamente vinculado a los resultados del proyecto, pero indudablemente como consecuencia de su desarrollo, el Instituto de Investigaciones Culturales Juan Marinello ha creado un grupo de investigación interdisciplinario con el objetivo de apoyar, con la investigación y divulgación científica, el desarrollo de las industrias culturales y creativas en Cuba.

Bibliografía

- CASTRO-HIGUERAS, A. (2016). *Industrias culturales vs industrias creativas: un análisis crítico*. Universidad de Málaga.
- CRUZ, N. y ANDINO, P. (2018). *La economía creativa, una oportunidad para el desarrollo de los centros históricos*. Plan Maestro-Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Recuperado de http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/investigaciones/Cuaderno%20Economias%20Creativas_8mayo2019.pdf
- CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. (2008). *Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making*. Recuperado de <https://unctad.org/publication/creative-economy-report-2008-challenge-assessing-creative-economy-towards-informed>
- CUNNINGHAM, S. (2011). Las industrias creativas y algunas respuestas a sus críticos. *Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía*, (78): 48–65. Recuperado de <https://ideas.repec.org/a/ekz/ekonoz/2011304.html>
- ESPINAL, N. E. (2006). Economía de la cultura. *Ensayos de Economía*, XV(28): 71–82. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/24706>
- GOMES, C. (2018, 7–12 de mayo). La economía creativa y las industrias culturales y creativas: ¿una alternativa postcapitalista? *XV Coloquio Internacional de Geocrítica Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista*. Universitat de Barcelona. Recuperado de <http://www.ub.edu/geocrit/XV-Coloquio/ChristianneGomes.pdf>
- GONZÁLEZ, A. G. (2020). Economía del siglo XXI: economía naranja. *Revista de Ciencias Sociales*, XXVI(4): 450–464. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7687050>
- HORKHEIMER, M. y ADORNO, T. (1944). *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*. Editorial Trotta. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/460335.pdf>
- HORNIDGE, A. K. (2011). “Creative Industries”: Economic programme and boundary concept. *Journal of Southeast Asian Studies*, 42(2): 253–279. Recuperado de <https://www.cambridge.org/>

[core/journals/journal-of-southeast-asian-studies/article/abs/creative-industries-economic-programme-and-boundary-concept/4AEC5BD5658DD8DDC16572F2DEC136E5](https://www.redalyc.org/pdf/177/17731133004.pdf)

- LINARES, Y. B. (2010). La escuela de Frankfurt y el concepto de industria cultural. Herramientas y claves de lectura. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, XVI(3): 55–71. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/177/17731133004.pdf>
- MILLER, T. (2011). La nueva derecha de los estudios culturales—las industrias creativas. *Tabula Rasa* (15): 115–135. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1794-24892011000200007&lng=en&nrm=iso&tlng=es
- MOORE, I. (2014). Cultural and Creative Industries concept – a historical perspective. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 110: 738–746. Recuperado de www.sciencedirect.com
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Recuperado de <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40155>
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. (2016). Estudio comparativo de cultura y desarrollo en Iberoamérica. Estado de las políticas públicas y aportes para el fortalecimiento de las economías creativas y culturales. Recuperado de <https://oei.int/publicaciones/estudio-comparativo-de-cultura-y-desarrollo-en-iberoamerica-estado-de-las-politicas-publicas-y-aportes-para-el-fortalecimiento-de-las-economias-creativas-y-culturales>
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. (2021). La contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica. Recuperado de <https://oei.int/oficinas/secretaria-general/publicaciones/la-contribucion-de-la-cultura-al-desarrollo-economico-en-iberoamerica>
- QUARTESAN, A.; ROMIS, M. y LANZAFAME, F. (2007). *Las industrias culturales en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades*. Informe de investigación. Departamento de Capacidad Institucional y Finanzas. Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de <https://publications.iadb.org/es/publicacion/15194/las-industrias-culturales-en-america-latina-y-el-caribe-desafios-y-oportunidades>
- PEÑA, Y. A. y FORERO, M. E. (2018). La era de la economía naranja. *Perspectivas*, III(9): 10–15. Recuperado de 2022 de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8485539>
- ROBLES, G. M. (2016). Cultura y subjetividad. Una relectura de la idea de industria cultural. *Perspectivas de la Comunicación*, IX(2): 111–129. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7755/pr.7755.pdf

- RUCKER, U. y MARRONE, L. (2019). Desarrollo y Cultura. En: J. L. Mariscal y U. Rucker (eds.). *Conceptos clave de la gestión cultural. Enfoques desde Latinoamérica* (pp. 114–139). Ariadna Ediciones. Recuperado de <https://ariadnaediciones.cl/images/pdf/conceptosII.pdf>
- SÁNCHEZ BALAGUER, J. J.; ARROYO SERRANO, S.; PARRA AZOR, J. F.; VERDÚ JOVER, A. J. (coords). (2018). Las industrias culturales y creativas en Iberoamérica: evolución y perspectivas. Recuperado de <https://fibicc.org/wp-content/uploads/2021/04/Las-Industrias-culturales-y-creativas-en-Iberoamerica.pdf>
- SZPILBARG, D. y SAFERSTEIN, E. A. (2014). De la industria cultural a las industrias creativas: un análisis de la transformación del término y sus usos contemporáneos. *Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las ideas*, XVI(2): 99–112. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5718866>
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. (1997). *Nuestra diversidad creativa*. Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fundación Santa María Ediciones. Recuperado de https://oibc.oei.es/uploads/attachments/125/nuestra_diversidad.pdf
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. (2010). *Políticas para la creatividad*. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Recuperado de <https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/220384s.pdf>
- VIDAL, J. R. (2012). *Medios y públicos: un laberinto de relaciones y mediaciones*. Editorial Caminos. Recuperado de <https://cmlk.org/medios-y-publicos-un-laberinto-de-relaciones-y-med>
- ZALLO, R. (2007). La economía de la cultura (y de la comunicación) como objeto de estudio. *ZER: Revista de Estudios de Comunicación=Komunikazio Ikasketen Aldizkaria*, XII(22): 215–234. Recuperado de <https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/3682>

ANÁLISIS DE LAS INDUSTRIAS
**CULTURALES
Y CREATIVAS**
— EN **CUBA** —

RETOS Y OPORTUNIDADES

MINISTERIO
de *Cultura*
REPÚBLICA DE CUBA

DiCi Dirección de Desarrollo
de las Industrias Culturales
y Cooperación Internacional

Instituto
Cubano

Investigación
Cultural
Juan Marinello

OEI